

**ДОКЛАДЫ
АКАДЕМИИ НАУК СССР**

1989

ТОМ 306 № 4

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

А.Г. КАРПЕНКО, Л.А. ЛОБАЧЕВСКИЯ, В.В. ЛЮБИМОВ,
В.В. МАЙОРШИН, В.В. МИГУЛИН, Н.С. ОСТРОУХОВ

О СТРУКТУРЕ И ДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ

(Представлено академиком А.М. Прохоровым 2 III 1988)

При изучении структуры магнитного поля, возбуждаемого переменным квазистационарным током, протекающим по изолированному линейному проводу между электродами, погруженными в морскую воду, было обнаружено [1, 2], что это поле имеет не дипольную структуру, как у замкнутого витка с током, а аксиальную, как если бы оно создавалось лишь током в проводе. Ток растекания, протекающий в воде в "обратном" направлении, не вносит заметного вклада в возбуждаемое поле. Последующие исследования показали, что некоторый вклад от этого тока наблюдается, если провод и электроды расположены вблизи поверхности моря, когда создается асимметрия в структуре тока в воде. В этом случае у каждого из электродов образуются аксиальные поля противоположных знаков с вертикальной ориентацией их осей симметрии. Эти поля складываются с основным полем, возбуждаемым током в проводе. В безграничном проводящем пространстве из-за полной симметрии тока растекания его вертикальная составляющая равна нулю. И поэтому поля, обусловленные "концевыми" эффектами, исчезают. Однако вне зависимости от глубины погружения электрической антенны доминирующей над поверхностью моря всегда остается аксиальная компонента поля H , убывающая с расстоянием по квадратичному закону.

Эксперименты показали, что физическая неоднородность пространства, в котором формируется переменное магнитное поле вблизи границы раздела море-воздух, приводит не только к появлению дополнительных полей около электродов, но и к определенной деформации основной части поля, возбуждаемой током в проводе. Так, магнитные силовые линии из концентрических окружностей, охватывающих провод с током, превращаются в приплюснутые к воде эллиптические кривые. При этом у вектора H непосредственно на поверхности воды наряду с вертикальной составляющей появляется радиальная компонента. В силу этого вектор H наклоняется к горизонтальной плоскости. С расстоянием этот наклон возрастает таким образом, что уже на удалении 200–250 м от провода с током угол между H и поверхностью моря при $f = 78$ Гц составляет примерно $18\text{--}20^\circ$. При этом начиная с 30–40 м горизонтальная составляющая вектора H убывает с расстоянием как R^{-2} , а вертикальная — как R^{-3} . Более подробно структура квазистатического магнитного поля, возбуждаемого погруженным в воду линейным проводом с током, будет описана в другом месте, а здесь главное внимание будет уделено его динамическим особенностям.

Еще при анализе опытных данных, опубликованных в [1], авторы обратили внимание на некоторое отклонение их от расчетных, полученных на основе квадратичного закона убывания, в сторону меньших значений. Отклонение возрастало с расстоянием. Это могло, в частности, свидетельствовать о наличии затухания переменного поля при его распространении вблизи проводящей поверхности. Чтобы проверить это, нужно было проследить за изменением поля над водой на значительно больших расстояниях, чем было сделано в [1]. Результаты новых исследований подтвердили предположение о возможном затухании магнитного поля в воздухе

Рис. 1. Зависимость амплитудного значения H_0 от расстояния

при его распространении над морем у его поверхности. На основе опытных данных был найден коэффициент затухания α в экспоненте

$$(1) \quad H \sim R^{-2} e^{-\alpha R}.$$

Его значение оказалось близким к $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^{-1}$.

Таким образом, опыт показал, что квазистатические магнитные поля аксальной структуры распространяются над поверхностью моря не как в свободном пространстве, а с затуханием, как в проводящей среде. Этот факт оказал существенное влияние на последующее развитие наших исследований по изучению условий формирования и распространения квазистатических магнитных полей вблизи поверхности моря. Принимая во внимание известное решение о структуре магнитного поля, возбуждаемого "электрическим диполем" в поглощающей среде, и скорости его распространения в условиях затухания (см. [3]), можно было ожидать, что при коэффициенте $\alpha = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^{-1}$ граница "волновой зоны" при частоте $f = 78 \text{ Гц}$ будет находиться на расстоянии 2,0–2,5 км от "излучателя" вместо почти 1000 км для свободного пространства, а скорость распространения квазистатической части поля в воздухе непосредственно у поверхности моря составит всего лишь 320–350 км/с. В связи с этим можно было ожидать, что уже на расстоянии 2,5–3,0 км от источника переменное магнитное поле обретет черты волнового поля, которое, как известно, распространяется над проводящей поверхностью без затухания. Экспериментальная проверка подтвердила это.

На рис. 1 представлен ход изменения наблюдаемого поля H с расстоянием (H выражено в относительных единицах). Из этого графика следует, что, как и ожидалось, начиная с 2,5–2,7 км поле убывает без затухания. Это свидетельствует о появлении здесь существенно новой особенности в условиях распространения и структуре переменного магнитного поля. Полученный результат можно рассматривать и как косвенное подтверждение того, что скорость распространения квазистатического магнитного поля у поверхности моря, связанная с коэффициентом затухания соотношением $v = 2\pi f/\alpha$, составляет примерно 350 км/с, а волновое число k , равное отношению ω/v , почти в тысячу раз превышает его значение для частоты $f = 78 \text{ Гц}$ в свободном пространстве.

В поисках метода определения скорости v авторы обратили внимание на явление, обнаруженное при изучении особенностей структуры квазистатических полей, возбуждаемых указанным способом. При определении направления вектора H на

Рис. 2. Сдвиг фаз между горизонтальной H_H и вертикальной H_V компонентами вектора H в зависимости от расстояния. $R = 200$ (а), 400 (б), 600 м (в). Слева — H_V

поверхности моря с помощью индукционных датчиков было замечено, что между горизонтальной и вертикальной его компонентами существует разность фаз $\Delta\varphi$, которая меняется с расстоянием. Вблизи источника поля $\Delta\varphi = 0$, а на расстоянии ~ 500 м она составляет примерно 45° . В результате этого наблюдения можно было заключить, что вертикальная и горизонтальная составляющие вектора H распространяются с разными скоростями и поэтому между ними создается возрастающий с расстоянием сдвиг фаз. С помощью двух индукционных датчиков и двухлучевого осциллографа было установлено, что отстаёт по фазе вертикальная компонента H_V . На фотографиях (рис. 2), сделанных с экрана осциллографа, видно, как по мере удаления датчиков от антенны на 200, 400 и 600 м меняется разность фаз. Измерения показали, что $\Delta\varphi$ возрастает с расстоянием примерно на 1° на 10–11 м, а это значит, что вертикальная составляющая магнитного поля у границы морской воды при $f = 78$ Гц распространяется со скоростью, не превышающей 360 км/с, если допустить, что скорость радиальной составляющей близка скорости света c . Этот результат находится в хорошем согласии с тем, который был получен на основе коэффициента затухания α .

Полученные на опыте данные, из которых следует, что вертикальная и горизонтальная составляющие вектора H не только убывают по разным законам (как R^{-3} и R^{-2} соответственно), но и распространяются над морем с существенно разными скоростями, указывают на сложную природу наблюдаемого поля и сложные

электродинамические процессы, протекающие при его формировании. На выяснение причин столь значительных динамических отличий между компонентами H_z и H_x будут направлены дальнейшие исследования авторов при изучении условий формирования квазистатических магнитных полей аксиальной структуры над поверхностью моря.

Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн
Академии наук СССР
Троицк Московской обл.

Получено
5 III 1988

ЛИТЕРАТУРА

1. Карпенко А.Г., Лобачевский Л.А., Мизулин В.В. - ДАН, 1983, т. 272, № 2, с. 344.
2. Карпенко А.Г., Лобачевский Л.А., Мизулин В.В. - ДАН, 1986, т. 288, № 3, с. 612.
3. Мерков Г.Г., Чалин Н.Ф. - Возбуждение электромагнитных полей. М.: Энергия, 1967, с. 83.